

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ШАВКАТОВ Сардор Хуршид ўғли
Эстрада чолғу ижрочилиги факультети
Професионал таълим: Вокал санъати
(Эстрада хонандалиги)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805028>

ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ АРТИСТИ ТЎХТАСИН ЖАЛИЛОВ ИЖОДИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Андижон вилоятида таваллуд топган, Ўзбекистон халқ артисти, хозирги Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусиқали театрининг (Муқимий номидаги мусиқий театр) ташкилотчиларидан бири, 1940-1952 йилларда бадиий раҳбари, театр шуҳратини орттирган бастакори, айни вақтда унинг ижрочилик мактабини яратишга, бус-бутун ижодий жамоа бўлиб таркиб топишига беназир хисса қўшган санъаткор Тўхтасин Жалилов ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: артист, Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусиқали театри, ташкилотчи, театр, бастакор, мактаб, ижод, ижодий, санъаткор, мусиқа, жанр, мумтоз, мерос, сахна, асар, образ, ҳолат, кечинма, томошабин, соз, созанда, оркестр, экран, репертуар, Тохир ва Зухра, куй, Тўйлар муборак, драма, комедия, спектакль, ракс, хор, фожеа, пьеса, қаҳрамон, рол, ижро, балет, мураббий, парча.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ УЗБЕКИСТАНА ТУХТАСИН ДЖАЛИЛОВА ТВОРЧЕСТВО

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о народном артисте Узбекистана, уроженце Андижанской области, одном из организаторов нынешнего Государственного музыкального театра Узбекистана «Мукими» (Музыкальный театр им. Мукими), художественном руководителе в 1940-1952 годах, известном композиторе театра, одновременно он помог создать его исполнительскую школу. Речь идет о художнике Тохтасине Джалилове, внесшем большой вклад в состав всего творческого коллектива.

Ключевые слова: артист, Узбекский государственный музыкальный театр Мукими, организатор, театр, композитор, школа, творчество, креатив, артист, музыка, жанр, классика, наследие, сцена, работа, имидж, статус, вечер, аудитория, голос, солист, оркестр, экран, репертуар, Тохир и Зухра, мелодия, благословенные свадьбы, драма, Комедия, Спектакль, Танец, хор, трагедия, песа, герой, роль, спектакль, балет, тренер, пьеса.

PEOPLE'S ARTIST OF UZBEKISTAN TUKHTASIN JALILOVA CREATIVITY

ANNOTATION

The article talks about the People's Artist of Uzbekistan, a native of the Andijan region, one of the organizers of the current State Musical Theater of Uzbekistan "Mukimi" (Musical Theater named after Mukimi), artistic director in 1940-1952, a famous composer of the theater, at the same time he helped create it performing school. We are talking about the artist Tokhtasin Jalilov, who made a great contribution to the entire creative team.

Keywords: artist, Muqimi Uzbek state musical theater, organizer, theater, composer, school, creativity, creative, artist, music, genre, classical, heritage, stage, work, Image, status, evening, audience, voice, soloist, orchestra, screen, repertoire, Tohir and Zuhra, melody, weddings blessed, drama, Comedy, Performance, Dance, hor, tragedy, pesa, hero, role, performance, ballet, coach, piece.

Тўхтасин Жалилов (1895-1966). Андижонда таваллуд топган. Ўзбекистон халқ артисти (1937) Тўхтасин Жалилов хозирги Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусикали театрининг (Муқимий номидаги мусикий театр) ташкилотчиларидан бири, 1940-1952 йилларда бадий раҳбари, театр шухратини орттирган бастакори, айна вақтда унинг ижрочилик мактабини яратишга, бус-бутун ижодий жамоа бўлиб таркиб топишига беназир ҳисса қўшган санъаткордир [1, 2].

Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусикали театр (Муқимий номидаги мусикий театр), шунингдек, ўзбек мусикали драма жанри ўзлиги, жозибасини Тўхтасин Жалилов ижодисиз тасаввур этиб бўлмайди. Бу жозоба, аввало халқ мумтоз мусика мероси руҳини сахна асарлари мундарижаси, образлар ҳолати ва кечинмаларини очишда етакчи ифода воситаси даражасида идрок этишда кўринади. Тўхтасин Жалилов мусикали драмалари таъсир кучининг асосий сири мана шунда. Шу сабаб, унинг ҳар бир сахна асари ҳам томошабин, ҳам театр жамоалари, хусусан, ижрочи ва режиссёрларнинг эътиборини тортиб, томошабинга беҳад ҳаяжон, ижрочиларга завқ-шавқ, илҳом бахш этади.

Т.Жалиловнинг Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусикали театр (Муқимий номидаги мусикий театр) билангина боғлиқ ҳаётини оладиган бўлсак, эътибор ва таҳсинга лойиқ воқеаларнинг саноғи йўқ. Аввало, Тўхтасин Жалиловнинг театр мусикали драма театри сифатида қайта ташкил топгач (1940), бадий раҳбар этиб тайинланишининг ўзи бир воқеа. Сабаби, Тўхтасин Жалилов қисқа вақт ичида ижодий жамоани шакллантириб, оркестрни қарор топтириб, соз ва созандаларни саралаб, унинг тўнғич мусикали драмаси – “Тоҳир ва Зухра”ни сахнага олиб чиқди.

«Тоҳир ва Зухра» янги туғилган театрнинг қиёфаси, кадри ва қийматини белгилайдиган асар бўлди. Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат мусикали театри деганда томошабин кўз ўнгида “Тоҳир ва Зухра” жонланарди. Шаҳодат Раҳимова, Эътибор Жалилова, Фароғат Раҳматова, Турсунхон Жаъфароваларни - Зухра, Машрабжон Юнусов, Маҳмуджон Ғофуровни - Тоҳир қилиб элга танитди. Ўз навбатида ижрочилар асар довуғи ва халққа таъсир кучини кўкка кўтардилар. Бу довруқ кино мутахассисларининг ҳам ҳавасини орттирди. Қисқа вақт ичида “Тоҳир ва Зухра” сахнадан экранга ҳам кўчди.

“Тоҳир ва Зухра” театрнинг репертуаридан тушмайдиган спектакли бўлди. Ундаги қатор куй ва қўшиқлар томошабин қалбига чуқур ўрнашди, “Туйлар муборак” эса келин ва куёвларнинг мадҳиясига айланиб, тезда халқ оғзига тушди.

Янги мусикали драма ва комедия театрининг илк асари драма йўлида иш кўрувчи артистларга ҳам кенг имкон берди. Чунончи, “Тоҳир ва Зухра”да Асад Исмаатов - Қоработир, Абдурауф Болтаев - хон Бобохон ролларининг талқинида шухрат топдилар [3].

Спектаклдан хор ва рақс кенг ўрин олиб, мусиқали драма жанрига хос аломатлари, шартларини эътиборда тутди, келажакка йўл очди. Шу билан бирга, спектакль театр ижрочи жамоаси кўпчилигини мусиқали драмада роль талқинлари синовидан ҳам ўтказди. Машҳур ҳофизлардан Жамолқори Ғиёсов ва Маъмуржон Узоқовлар ҳам ўз имконлари даражасида Тоҳир ролини ижро этиб кўрдилар. Тоҳир ёки Зухра ролларида сахнага чиқиш ижрочиларнинг армони, “Тоҳир ва Зухра” спектаклига тушиш томошабинларнинг орзуси эди.

Орадан икки йил ўтгач (1942-1943 йил театр мавсуми), Тўхтасин Жалилов “Нурхон” мусиқали драмасини томошабин ҳукмига ҳавола этиб, театр ва томошабинларнинг навбатдаги севимли асарини яратди. Бу асар “Тоҳир ва Зухра”дан фарқли ўлароқ, икки севишган юрак бахт-андуҳларидан ташқари, она меҳри ва фожиаси, аёл қисматини акс эттирган бетакрор наволар таърифига сўз ожиз. Бастакор бундай наволарни топиб, Кимё образи мисолида Лутфихоним Саримсоқовага бахш этди.

Ижрочи бастакор ва пьеса муаллифи Яшин ўйлаганидек, балки уларнинг хаёлларидагидан ошириб, қаҳрамон қиёфаси, дарду армонларини юракдан кашф қилиб, ўз ижодининг чўққи манзилини забт этди. Бу муваффақият бирдан эмас, ҳаётни тақдирларни кузатиш, ўз қисматини дилдан ўтказиб, мушоҳадалар, ҳолатлар сил-силасини машқ қилиш натижасида амалга оширилди [4].

Бу сингари улушлар куйловчи роль ижрочилари билан бирга, заминида драма ифода усуллари мавжуд роль ижрочиларига ҳам насиб этди. Чунончи, Ҳожи ролининг қатор ижрочилари унинг талқинида ўзларига самарали ижодий насиба топдилар. Аммо Анвар Юсупов Лутфихоним Саримсоқова нафасига монанд, ҳамоханг даражада, жаҳолатнинг тенгсиз қурбони образини бетакрор таърифларда изтироб ва туғён ранглари билан ўраб, куйма образ шаклида намоён этди. Оқибатда у ҳам Лутфихон ая сингари “Нурхон” спектаклида Ҳожи талқини мисолида, ижодининг юксак поғонасини эгаллади.

Тўхтасин Жалилов театр репертуарининг асосини ташкил этувчи мусиқали драма ва комедиялар яратишдан тортиб, унинг талқинлари, ижрочи кадрлар етиштириш ва тарбиялаш, оркестр, хор ва балет сингари таркибий қисмларнинг уйғунлигини таъминлашда етқилик қилди, жараёни бошқарди. Унинг қаторида оила аъзолари - қизи Эътибор Жалилова, унинг турмуш ўртоғи Маҳмуджон Ғофуров, ўғиллари Ҳолхўжа, Салоҳиддин, Дехқон, келини Райҳон Тўраева театрнинг етакчи санъаткорлари сифатида иш кўрдилар.

Ижрочи ва созандаларнинг кўпчилигини бастакор фарзандлари сингари парвариш қилган. Ҳатто фарзандларига нисбатан уларга меҳнати кўпроқ сингган. Шаҳодат Раҳимова ва Маҳмуджон Ғофуровдан тортиб, Саодат Қобулова, Турсунхон Жаъфарова, Фароғат Раҳматова, Машрабжон Юнусов ва мусиқали драма санъатида қирқинчи-олтмишинчи йиллар орасида иш юритиб келган театр хонанда ва созандаларининг кўпчилиги Тўхтасин Жалилов издошлари, унинг ижод мактаби вакиллари дидир. Улар ўзларини Тўхтасин Жалиловнинг шогирдлари деб атайдилар. Чунки устозлари фақат мусиқа муаллифигина эмас, ижрочилик ва талқинлар мураббийси, дид ва сахнавий таъб ҳаками ҳам эди.

Театр унинг уйи, ижоди фаолияти эди. Унинг хаёлида театр репертуарини безашдан бўлак нарса йўқ эди. У театра, мусиқали драма жанри, унинг талқинлари йўлида тинимсиз меҳнат қилди. “Тоҳир ва Зухра”, “Нурхон” асарларидан кейин томошабин ташна қалбини оловлантирувчи, завққа тўлдирувчи куй ва кўшиқларга бой асарлар ёзиш режасини давом эттириб, кадрдон дўсти, драматург Собир Абдулла билан бирга яна халқ адабий меросига мурожаат қилиб, “Алпомиш” мусиқали драмасини ёзади (1949). Асар театрнинг 50-йиллар репертуаридан кенг ўрин олади.

Алпомиш ролини Маҳмуджон Ғофуров, Ойбарчин ролини Фароғат Раҳматова катта маҳорат билан ижро этадилар. Спектаклни кўришга талабнинг кўплигидан, театр сахнасидан ташқари, ишлаб чиқариш ташкилотлари, айниқса, қишлоқ хўжалик жамоаларида спектакль ва ундан парчалар кўрсатиш одат тусига киради.

Спектакль ва унинг ижрочиларидан катта таъсир олган ёшлар Алпомишлар бўлиб, “Баланддан куйла” ни айтиб, уйларига қайтишини ханузгача кўпчилик эслайди [5].

Тўхтасин Жалиловнинг халқ дostonларини театрлаштириш одати “Равшан ва Зулхумор” спектакли мисолида давом этади. Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат музыкали театри (Муқимий номидаги муסיкий театр) дан ташқари, қатор вилоят театрлари ҳам бу асарни сахналаштиради. Уларнинг орасида Фарғона театрининг спектакли етук ижролари билан ажралиб, Муроджон Аҳмедов - Равшан, Ҳафизахон Иброҳимованинг – Зулхумор ролларини ижроси халқ оғзига тушади [6].

Тўхтасин Жалиловнинг сўнгги музыкали драмаси “Гул ва Навруз” ҳам шу Фарғона театрида сахна юзини кўрди. Асар Муроджон Аҳмедов, Ҳафизахон Иброҳимова, уларнинг издоши Хурсаной Умаровалар ижросида ўзининг гўзал ва нафис сахна ифодасини топиб, 1989-йили постановка қилинди ва театр репертуаридан муносиб ўрин олди.

Тўхтасин Жалилов ва Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат музыкали театри (Муқимий номидаги муסיкий театр) муштарак тушунча, бир-бирининг тақозоси бўлиб, ўзбек музыкали драма санъати жозибасини ўзида жам этади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Имомов. Б., Жўраев. К., Ҳақимов. Ҳ., “Ўзбек драматургияси тарихи”. “Ўқитувчи”, Т.: 1995-й.
2. Исломов.Т. “Тарих ва сахна”. Т.: 1988-й.
3. Раҳмонов. М. “Ўзбек театри тарихи”. Ғ.Гулом номидаги нашриёт, Т.: 1968-й.
4. Зафарий. Ғ. “Ўзбек театри тарихи”. Т.: 1937-й.
5. Исмоилов.Э. “Маннон Уйғур”. “Ўқитувчи”. Т.: 1983-й.
6. Икромов. Ҳ. “Давр ва театр”. Ўз.М.Э. Т.: 2009-й.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz